

Evolución de la superación de docentes de la educación primaria en el valor humanismo

Evolution of the improvement of teachers of primary education in the value of humanism

Hilda Rosa Brooks-Fuentes

✉ hilda.brooks@edu.cu

 <https://orcid.org/0000-0002-2344-4312>

Zaida Argilagos-Moreira

✉ zaida.argilagos@reduc.edu.cu

 <https://orcid.org/0000-0003-1721-514X>

María Magdalena Jústiz-Guerra

✉ maria.justiz@reduc.edu.cu

 <https://orcid.org/0000-0002-9568-0429>

Universidad de Camagüey, Cuba.

Resumen

El artículo detalla lo concerniente a los resultados de la aplicación de los métodos y técnicas del nivel teórico histórico-lógico y analítico-sintético, así como también del nivel empírico como análisis de documentos para valorar la evolución del proceso histórico-pedagógico de la superación de los docentes de la educación primaria para educar en valores con especial significado en el humanismo. Se consideran las principales tendencias en las concepciones y las acciones diseñadas para este fin; de estas emergen las particularidades más notorias en cuanto a las transformaciones históricas con énfasis en las pedagógicas y la especificidad de los aportes de las principales personalidades, las reformas resolutivas para las acciones proyectadas en el orden legal y el impacto de las revoluciones educativas generalizadas en el sistema educativo cubano respecto a la superación de los docentes de la educación primaria para educar el valor humanismo.

Palabras clave: educación primaria, educación en el valor humanismo, superación de los docentes

Abstract

The article details what concerns the results of the application of the methods and techniques of the historical-logical and analytical-synthetic theoretical level, as well as the empirical level such as document analysis to assess the evolution of the historical-pedagogical process of overcoming teachers of primary education to educate in values with special significance in humanism. The main trends in conceptions and actions designed for this purpose are considered; From these emerge the most notorious particularities in terms of historical transformations with emphasis on pedagogical ones with the specificity of the contributions of the main personalities, the decisive reforms for the actions projected in the legal order and the impact of the generalized educational revolutions in the Cuban educational system regarding the improvement of primary education teachers to educate the value of humanism.

Keywords: primary education, education in the value of humanism, improvement of teachers

Introducción

En Cuba para enfrentar los dilemas del mundo actual, que genera la crisis de los valores, se expone una proyección social encaminada a contrarrestar dicha problemática. El Ministerio de Educación (MINED) tiene la formación de valores dentro de sus principales proyecciones de conjunto con las diferentes agencias educativas. Dentro de ellas destaca la escuela que en su prioridad principal se encuentra la formación integral de sus educandos, para ello diseña acciones a generalizar en los contextos educativos; siendo necesario en este sentido un docente mejor preparado, que brinde soluciones que constituyan instrumentos de trabajo para elevar la calidad educacional, por lo que la atención a su superación constituye la vía certera para lograr ese fin.

La superación profesional para los docentes de la educación primaria, debido a lo heterogéneo de sus recursos humanos, se concibe para que el docente se convierta en un agente educativo principal y activo, que demuestre su preparación en el logro de la formación integral de los educandos.

Para su desempeño es vital la búsqueda constante de variantes que contribuyan con una

superación que responda a las necesidades y potencialidades de los docentes. Nada más apropiado que indagar en las principales transformaciones, concepciones e impacto que ha tenido la superación en su evolución histórica en Cuba, en relación a la educación en valores, es por ello que el objetivo de esta ponencia es determinar los referentes que sustenten un instrumento que contribuya a la superación de los docentes de primaria para la educación del valor humanismo. En ese sentido, las investigadoras pretenden acercarse a los recursos distintivos de la superación en las etapas establecidas, que le permitan detectar las falencias en la práctica educativa y les permita transformar la realidad a partir de la propuesta.

El análisis de la evolución histórica de la temática forma parte de los resultados de la tesis titulada “Superación de los docentes de la educación primaria del municipio y provincia Camagüey en la educación del valor humanismo”, que se inscribió en el programa de Formación Doctoral del proyecto “Perfeccionamiento de la teoría y la práctica de la educación en los diferentes niveles del sistema nacional”, que corresponde a la línea de investigación “La Formación para la vida: Educación ciudadana y ética, Educación en valores”.

Se integran los resultados de la aplicación de los métodos y técnicas del nivel teórico histórico-lógico y analítico-sintético, así como también del nivel empírico como análisis de documentos para valorar la evolución del proceso histórico-pedagógico de la superación de los docentes de la educación primaria en la educación en valores con especial significado en el humanismo.

Se consideraron las principales tendencias en las concepciones y las acciones diseñadas para este fin; de estas emergen las particularidades más notorias en cuanto a las transformaciones históricas con énfasis en las pedagógicas con la especificidad de los aportes de las principales personalidades, las reformas resolutivas para las acciones proyectadas en el orden legal y el impacto de las revoluciones educativas generalizadas en el sistema educativo cubano respecto a la superación de los docentes de la educación primaria para educar el valor humanismo.

En tal sentido estas autoras consideran que la proyección de la superación responde a cada uno de los docentes en un centro educativo, a partir de sus necesidades y potencialidades en función de su encargo social y perfil para que en consecuencia del enriquecimiento de estos, contribuyan a la formación de las nuevas generaciones. Si este propósito evoluciona desde edades tempranas, luego continúa en su vida escolar en la educación primaria, se garantiza

un mundo mejor con un hombre mejor con compromiso del deber, con normas y valores para el bienestar social con tolerancia, sentimientos de bondad y compasión.

Desarrollo

Los valores han estado presentes desde el inicio del desarrollo de la humanidad

Las razones históricas que sostienen el sistema de valores de la sociedad cubana actual tienen un fuerte contenido ético y sus raíces se encuentran en la conformación de la nacionalidad, forjada en las constantes luchas por la independencia y contra aquellos que se opusieron a la esencia emancipadora y dignificadora de la ideología martiana, marxista y fidelista.

Es por ello conveniente dar a conocer las principales tendencias históricas que ha tenido la superación de los docentes de la educación primaria en la educación de valores, con énfasis en el valor humanismo. Las autoras consideran para el análisis de estas tendencias los estudios realizados por investigadores como Hidalgo (2019); Cuesta (2020) los que tratan la educación en valores desde el trabajo educativo, la didáctica, la superación, entre otros. Definen indicadores, etapas facilitadas según hitos históricos. Al respecto, se asumen los que están en función del objeto y el campo de acción que se determinan en la investigación, y permiten reflejar el transcurso de la superación de los docentes de la educación primaria en la educación en valores, con énfasis en el humanismo desde los saberes educativos.

Con la información teórica recopilada se asumen los siguientes indicadores:

1. Concepciones sobre la superación docente para la educación primaria en la educación en valores.
2. Acciones diseñadas en la superación docente para la educación primaria en la educación del valor humanismo.

El análisis de los indicadores permite la identificación de tres etapas fundamentales por las que ha transitado la superación de los docentes de la educación primaria para educar en valores, con énfasis en el valor humanismo:

- Etapa (1959 -1989). Transformaciones de la superación de los docentes de primaria en la educación en valores. Perspectivas del valor humanismo.
- Etapa (1990-1999). Perfeccionamiento de la superación de los docentes de primaria en

la educación en valores. Crisis y fortalecimiento de los valores. Estado de la educación del valor humanismo.

- Etapa (2000 hasta la actualidad). Impacto de la superación de los docentes de primaria en la educación del valor humanismo.

Los hitos históricos que señalan la evolución de la superación de los docentes de la educación primaria en la educación del valor humanismo se definen como:

- Transformaciones históricas sociales que influyen en la superación de los docentes de la educación primaria en la educación en valores. Los aportes de las principales personalidades.
- Reformas legales del país en función de la superación de los docentes de la educación primaria en la educación en valores.
- Impacto de las revoluciones educativas del Sistema Nacional de Educación de Cuba, en la superación de los docentes de la educación primaria en la educación en valores.

I. Etapa (1959 -1989). Transformaciones de la superación de los docentes de primaria en la educación en valores. Perspectivas del valor humanismo

Se estructura esta etapa en dos períodos, un primer período desde el año 1959 al 1975 para profundizar en la contextualización de la superación en la educación en valores y un segundo período que abarca de 1976 hasta el 1989 para ilustrar el estado de institucionalización del proceso de educación en valores en la educación primaria.

- Primer período (1959 -1975). Contextualización del proceso de educación en valores

El triunfo revolucionario de enero de 1959 significó un cambio radical en el orden político, económico y social del país, pues hubo una nueva adecuación a las realidades, producto del carácter revolucionario y transformador de este proceso, direccionado por las ideas del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, que se evidencian en el proyecto social cubano; en el que la educación evoluciona constantemente para lograr la formación integral de sus educandos, propósito en el que el docente juega un papel principal integrado con las agencias y agentes educativos, por lo que tener en cuenta la preparación de los mismos es sustentado desde una adecuada superación, lo cual ha sido punto de partida para valorar los principales cambios

históricos pedagógicos del tema en cuestión.

Al respecto, el año 1961 marcó la primera Revolución Educacional que dio inicio a las grandes transformaciones, la campaña de alfabetización cubana, siendo la formación de nuevos valores motivo para un proyecto social participativo, flexible y activo, con el objetivo de lograr equidad, justicia social; no obstante a la organización, la planificación, disposición y voluntad política se suscitan dificultades, originadas por la influencia de la globalización capitalista se detectan crisis en los valores. Esto condujo a la centralización y verticalización en el proceso de formación de valores en la escuela, respaldados por los planes y programas de estudio.

De manera general, según Cuesta (2020) existió predominio del enfoque instructivo para el aprendizaje. En la educación primaria sólo se enfocaba el tratamiento a lo educativo en algunas materias relacionadas con la educación cívica, donde se enseñaba a los estudiantes algunos oficios, normas de conducta y aparecen los primeros enfoques acerca de inculcar a los escolares las cualidades como el amor y respeto a la patria, sus símbolos y héroes, a partir del ideario pedagógico de José Martí, pero no se aprovechan las potencialidades del contenido humanista de los textos para educar en el valor humanismo, esto unido al predominio de las clases con un maestro “transmisor de información”, con escasa participación del educando, lo que evidencia la limitada preparación para la conducción del proceso educativo para la formación integral.

Varios fueron los acontecimientos como la fundación de organizaciones sociales que en este año contribuyeron al desarrollo de cualidades morales tales como el sentido de la responsabilidad, la modestia, el valor y la solidaridad, dentro de estas se destacan:

- La creación de la Unión de Pioneros de Cuba en 1961, la que en 1977 pasa a ser la Organización de Pioneros José Martí (OPJM). Durante el progreso de esa organización en la educación primaria asume acciones que tienen el objetivo de darle un papel más protagónico al educando, más participativo, lo que demanda un desempeño docente con concepciones organizativas lógicas, flexibles, preparación consciente para desarrollar un proceso de comunicación para el debate, la crítica, la reflexión, la valoración, pero no se evidenciaron de esta forma en los diferentes contextos educativos.
- La fundación de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), organización a la que perte-

nección los jóvenes de la vanguardia, revolucionarios ejemplares; también se celebra el Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC), en el que las Tesis y Resoluciones marcaron pautas a seguir en el proceso de formación de valores en Cuba. En 1971 se celebró el Primer Congreso de Educación y Cultura, en el que se toma como acuerdo fortalecer la superación del personal docente en ejercicio.

Las autoras constatan que las organizaciones sociales y políticas cubanas encauzan sus objetivos a la preparación de los ciudadanos; pero de manera incipiente proyectan orientaciones y normativas para el proceso de formación de valores, lo que limita el sustento resolutivo para el planteamiento de estrategias que respalden desde entonces el proceso educativo a partir de las diferentes indicaciones que generan estos cambios, que se precisaban desde la superación del docente.

En 1975 a partir de las Tesis y Resoluciones del Primer Congreso del PCC se facilita la organización adecuada de la política educativa en todos los niveles de enseñanza, se centró más la atención en los planes de estudios y en algunas definiciones respecto al trabajo pedagógico y se proyectaron aspectos esenciales para el desarrollo educativo de las instituciones. En la educación primaria se definieron los objetivos que se deben cumplir en el sistema educacional referidos a la educación intelectual, científico técnico, política e ideológica, física, moral, estética, laboral y patriótico militar. También en este año se comienza la aplicación del plan de perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación. En el VII Seminario Nacional para Educadores se exponen los valores que deben tener prioridad en su tratamiento en la escuela cubana, tales como: honestidad, honradez, laboriosidad, responsabilidad, patriotismo y dignidad.

En las tesis sobre la formación de la niñez y la juventud se declara, “que para la formación integral, es necesario un sistema coherente, integral y único, en el que concurren todos los factores sociales que incidencia en ella.”, en este se develan los objetivos y funciones de la escuela en el proceso (PCC, 1975: 189).

En el periodo de 1959 al 1975 el proceso de formación de valores estuvo caracterizado además por la creciente influencia de la tradición pedagógica soviética como paradigma del proceso educativo cubano, interpretación dogmática del marxismo, poca tolerancia hacia las

diferencias entre los propios revolucionarios. No se constata la proyección de una superación en correspondencia con la creciente atención a los valores desde los contextos educativos.

- Segundo periodo (1976 - 1989). Institucionalización normativa del proceso de educación en valores

A partir de 1976 se aplica el Manual de Educación Formal elaborado por el grupo de trabajo creado por la Resolución Ministerial No. 277/ 24, contentiva de las normas de conducta indispensables para la convivencia social, dirigida a educadores, educandos, padres y organizaciones de masas. Ese documento normativo propicia la preparación de los educadores para la formación de valores morales, integración de los miembros del colectivo y el trabajo en equipo, así como el amor a la naturaleza y a los símbolos patrios.

Hacia 1980 la escuela se centra en la enseñanza concebida desde las formas concretas de actividad con los objetivos y contenidos del aprendizaje, lo que limita la participación en el proceso de comunicación que permite el crecimiento de la personalidad y la creatividad de los educandos como instrumentos inseparables de su desarrollo.

Durante la etapa se desarrollan el segundo y tercer Congreso del Partido Comunista de Cuba, se efectúa el segundo perfeccionamiento en la educación, con el que se precisa el principio rector de la educación cubana dirigido a formar a las nuevas generaciones.

En 1989 surgen las Cátedras Martianas, desde las cuales se proyectaron las actividades a partir del análisis del pensamiento martiano, imprescindible para el desarrollo de la escuela cubana que contribuyen al proceso educativo en valores. A las mismas se les atribuye la responsabilidad como órgano asesor, para el trabajo con la obra del Apóstol.

Es importante destacar la repercusión que tuvo el trabajo desplegado por la Cátedra Martiana en la superación de los docentes la que estuvo marcada por la organización, orientación y evaluación de las líneas directrices para la proyección de actividades en el proceso docente educativo (PDE) desde la obra humanista martiana, pero limitan al docente a la proyección de acciones que permitan la asimilación, el hacer, pero son escasas las acciones que particularicen lo vivencial desde el análisis reflexivo.

II. Etapa (1990-1999). Perfeccionamiento de la superación de los docentes de primaria en la educación en valores. Estado de la educación del valor humanismo

Esta etapa, con el derrumbe del campo socialista, el recrudecimiento del bloqueo, que impuso a los cubanos el período especial, la constante agresión ideológica tuvo como consecuencias el deterioro en todas las esferas de la vida. Es por ello que la infraestructura educacional con afectaciones originadas por las contradicciones dialécticas entre el ser y el pensar, se reflejaron en los docentes y se detectaron manifestaciones en el contexto escolar como el éxodo. Independientemente de esta realidad, se buscaron alternativas para solucionar los dilemas que se materializaron en las instituciones educativas, de estas se destacan:

- La realización de la audiencia pública de la Asamblea Nacional del Poder Popular sobre la formación de valores, que tenía como objetivos promover una reflexión de los ciudadanos, los órganos de gobierno, las instituciones, las organizaciones y la familia sobre la prioridad de la formación de valores en las nuevas generaciones. Se plasmaron además formas de acción social y las posibles vías para perfeccionar este proceso.
- El Ministerio de Educación promulga una serie de documentos normativos para cada educación a fin de orientar desde el punto de vista metodológico programas dirigidos a la formación de valores, la disciplina y la responsabilidad ciudadana desde la escuela.

Para el caso específico de la educación primaria se emitió la Resolución Ministerial 90/98 que orientaba la formación de la cátedra de formación de valores o la Cátedra Martiana actualmente, hizo énfasis en la formación de los mismos por cada uno de los grados de estudio.

Para educar en valores a los educandos de la educación primaria, se presta especial atención a los elementos que conforman la identidad cultural tales como símbolos patrios, atributos naturales, efemérides históricas y las actividades de carácter patriótico. Al docente se le prepara para que transversalice estos objetivos formativos desde el proceso de enseñanza aprendizaje.

Un rasgo distintivo de esta etapa es la sistematización del Manual de Educación Formal para la preparación de los educadores y las familias, lo que favoreció la incorporación de normas de conducta indispensables para la convivencia social, y para la formación integral de los

escolares con énfasis en la formación de valores. Se precisan como características generales de esta etapa la continuidad del trabajo en la formación de valores a partir de las indicaciones existentes en lo que se destaca la preparación a los docentes desde los Seminarios Nacionales.

III. Etapa (2000 hasta la actualidad). Impacto de la superación de los docentes de primaria en la educación del valor humanismo

En esta etapa, el sistema educacional se encuentra en transformaciones que se corresponden con las principales demandas sociales que sufre el deterioro económico debido a las fuertes influencias de la globalización capitalista a nivel mundial. Se acrecienta el desarrollo tecnológico cubano, con una incipiente repercusión de las redes sociales.

Esta realidad en la educación primaria condujo a una mejor preparación docente desde el proceso de superación en función de la educación en valores. Dentro de las principales transformaciones se encontraron la reducción de la matrícula por grupo a 20 escolares para humanizar el Proceso Docente Educativo.

A la formación de valores se le brindó especial atención por ilustres pedagogos como Báxter (1998); González (2002); Chacón (2008), entre otros los que aportaron criterios sobre el desarrollo del carácter individual y social de los valores; los métodos para educar y evaluar lo logrado en la educación en valores, se consolidan las etapas para la formación de valores y las acciones para el proceso para educar en valores. Se determinó su impacto en el conocimiento unido a la realización de actividades para desarrollar los modos de actuación asociados a los valores, pero limitan desde un cuerpo teórico conceptual recursos metodológicos que enriquecieron la concepción existente sobre la formación de las actuales generaciones para que bajo la conducción del docente logre la interacción asertiva y significativa que les permita las orientaciones valorativas de manera sistemática, elementos constituyen un progreso en la superación del docente en esa temática.

Se celebra el VI, VII Congresos del PCC en los que se aprueba la introducción del “Programa Director para el reforzamiento de valores fundamentales de la Revolución Cubana”. El VIII Congreso del PCC se distingue por la relación coherente entre los lineamientos que conducen al desarrollo social cubano, en correspondencia con los valores a fortalecer.

Se evalúa el impacto de la implementación del Modelo de Escuela Primaria, por el cumplimiento de las indicaciones para el proceso de formación de valores. En el que se jerarquizan los valores de solidaridad, responsabilidad y honradez, honestidad, limitan las potencialidades que ofrecen los rasgos distintivos que caracterizan a la educación primaria para que se jerarquice el valor humanismo como cualidad moral superior.

Se considera por las autoras de la ponencia que es necesario sentar las bases desde las edades tempranas, luego potenciarlas, para un resultado como el que se precisa a partir de los modos de actuación que se presentaron en el Programa Director para el Reforzamiento de los Valores.

Se alude oportunamente a la atención a los requerimientos del tercer momento del desarrollo correspondiente al tercer ciclo de la educación primaria, donde se ubican los grados quinto y sexto, para que el docente, a partir de las particularidades de los educandos, logre la adecuada orientación para la independencia cognoscitiva, la autodeterminación, el establecimiento de debates, criterios y la toma de decisiones, por lo que el docente es determinante en el proceso educativo.

Otros acontecimientos como el desarrollo del Tercer Congreso Pioneril en el 2001, dan lugar al fortalecimiento de los valores como el patriotismo. A partir de este se particulariza la clase de historia para potenciar el trabajo con los valores, por la repercusión de las personalidades históricas. Aspecto que se modifica para en este sentido y se implementa la transversalidad de la historia en el proceso de enseñanza aprendizaje.

Se implementa el tercer perfeccionamiento educacional, encaminado a ofrecer una nueva visión de la educación integral. Además, se hace efectiva la Carta Magna de la República de Cuba, en correspondencia con los cambios producidos en lo político, lo económico y lo social, en la que se incorporaron nuevas políticas, para el proceso de formación de valores.

Se implementa la Resolución Ministerial 186/2014, en la que se precisa la formación general integral de los educandos desde las instituciones educativas como centro cultural más importante de la comunidad, con una visión precisa del papel que juega la integración de los agentes y agencias educativas.

Se desarrolla la reunión de las principales organizaciones mundiales con el objetivo de proyectar una educación con calidad, se aprueban las metas de la Agenda 2030 a través de la UNESCO, UNICEF entre otras, de las directrices, objetivos y metas a tener en cuenta para el proceso formativo, en los que Cuba se sustenta para la organización y proyección de su sistema de educación.

Del análisis histórico-lógico realizado se profundiza en los indicadores que responden a las fundamentales concepciones sobre la superación docente para la educación primaria en la educación en valores, a las acciones diseñadas para este objetivo. El análisis de los indicadores permite la identificación de los antecedentes que se centran en la génesis, transformaciones, perfeccionamiento y el impacto por los que transita la superación docente de la educación primaria en la educación en valores, con énfasis el valor humanismo, se visualizan los hitos históricos que señalan el desarrollo de la investigación. De lo anterior se infieren las siguientes tendencias:

En relación a las concepciones sobre la superación de los docentes de primaria en la educación en valores, se constata que:

- En las transformaciones históricas que influyen en la superación docente de la educación primaria en la educación en valores, la tendencia de las principales concepciones sobre la educación en valores constituyen una simbiosis entre los intereses, motivaciones de los cubanos asociada al momento histórico social en que se han desarrollado y la retórica que se tuvo en cuenta en los acontecimientos pedagógicos cubanos, aunque no se explicita la concepción de la superación docente con acciones para educar en valores.
- En las reformas fundamentales del proceso educativo de la educación primaria se muestra como tendencia que la superación docente en la educación en valores, estuvo marcada por las distintas posiciones sustentadas en los fundamentos filosóficos, psicológicos, pedagógicos y sociológicos, ejemplo de ello se evidencia al manifestar oposición a la educación escolástica y en consecuencia “enseñar a pensar” centrada en la formación moral; esta prerrogativa sentó las bases para que años más tarde se aplicaron las normas de convivencia contenidas en el integrador “Manual de Educación Formal”.

Es importante aseverar que con el triunfo definitivo de la Revolución las principales normativas

de documentos oficiales pasaron a legales de obligatorio cumplimiento, expresadas a través de orientaciones metodológicas y programas de las diferentes asignaturas, así como también la validación del “Programa Director para el reforzamiento de valores”, todo ello respaldado por la Constitución de la República de Cuba.

A pesar de la evolución del sistema educacional cubano aún se detectan insuficiencias en la relación entre las concepciones teóricas y los resultados en la praxis educativa en consecuencia con la preparación docente en la educación en valores.

En el sistema educacional la superación docente en la educación en valores, se determina como tendencia evaluar su impacto según los resultados de los modelos educativos primero a partir del contexto histórico en el que se desarrollan las revoluciones educativas, que se corresponden con los cambios producidos en lo político, lo económico y lo social, en las que incorporan nuevas acciones, para el proceso de formación de valores; segundo al distinguir el papel que juega el ejemplo del docente contenido de la sinergia entre el empleo de métodos para educar en valores, la etapa para la formación de valores en la que se encuentra el individuo, la conformación de las orientaciones hacia el valor para que se corresponda con la expresión adecuada de los sentimientos, lo que supone el desarrollo del carácter individual y social de los mismos.

Es por ello importante que, desde la etapa de ampliación de las nociones en significados individuales de los fenómenos de la realidad circundante, que corresponde a la educación primaria, se concrete el humanismo como valor cimero en la escala de valores, que se operacionalice en base a los saberes educativos la preparación docente en función de su superación.

Referido a las acciones diseñadas para la superación docente de la educación primaria en la educación en valores, con énfasis el valor humanismo, las transformaciones educacionales, las principales reformas y los impactos de las revoluciones educativas, repercuten en los aspectos económicos, sociales y políticos del proyecto educativo cubano; en los que ha existido irracionalidad entre la evolución cualitativa del sistema educacional con la marcada intencionalidad de modificar los modos de actuación de educadores y educandos y los resultados que hoy se exhiben a partir de la etapa del proceso formativo en el que se encuentra el individuo, lo que devela fallas en la educación en valores.

Es consideración de las autoras que estos aspectos merecen un tratamiento científico diferenciado, en función de significar aquellos que, en el orden teórico y metodológico, facilitan la superación de los docentes de primaria en la educación del valor humanismo, como una necesidad fundamental para el desarrollo de la sociedad cubana.

Conclusiones

La fundamentación teórica realizada posibilitó la determinación de las diferentes concepciones y tratamientos a la formación de valores y educación en valores desde la superación, las principales tendencias para su tratamiento, las limitaciones fundamentales en el proceso educativo, por lo que constituye referente a tener en cuenta como sustento teórico del tema que se investiga. La integración de los fundamentos teóricos ofreció nuevos puntos de vista en la elaboración de alternativas y estrategias didácticas, metodológicas y de superación profesional dirigidas a los docentes de la educación primaria para la educación del valor humanismo.

Referencias bibliográficas

- Addine, F. (2002). *Principios para la dirección del proceso pedagógico*. Pueblo y Educación.
- Alfonso, G. (2007). *Educación en valores: tarea y reto de la sociedad*. Pueblo y Educación.
- Báxter, E. (1989). *Presupuestos teóricos de partida para educar en valores y su evaluación: los métodos*. Editora Política.
- Báxter, E. (1989). *La formación de valores una tarea pedagógica*, Pueblo y Educación.
- Báxter, E. (2002). *Educación en valores. Papel de la escuela*. Pueblo y Educación.
- Báxter, E. (2003). *La educación en valores: Tarea principal de la escuela, la familia y la sociedad*. Sello editor Educación cubana.
- Báxter, E. (2006). *Diversidad de métodos para educar y evaluar lo logrado en la educación en valores*. Séptimo Seminario Nacional para Educadores.
- Bokova, I. (2010). *Un nuevo humanismo para el siglo XXI*. Tomado el 19/08/2018 de <http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001897/189775s.pdf>

- Botero, C. (2010). *Los ejes transversales como instrumento pedagógico para la formación de valores*. <http://www.gestiopolis.com>.
- Castillo, S. (2007). *Modelo de escuela primaria*. ICCP.
- Chacón, N. (2000). *Moralidad histórica, valores y juventud*. Editorial Acuario.
- Chacón, N. (2011): *El enfoque ético, axiológico y humanista aplicado a la educación*. UCPEJV
- Cuesta, L. (2020). *La formación de la identidad cultural desde las actividades extraescolares y complementarias en escolares primarios*. [Tesis doctoral, UC. Ignacio Agramonte Loynaz, Camagüey].
- González Rey, F. (2002). *Sujeto y subjetividad: una aproximación histórico-cultural*. Thomson.
- Hidalgo (2019). *La superación profesional del maestro primario para la prevención de las alteraciones en el comportamiento agresivo*. [Tesis doctoral, UC. Ignacio Agramonte Loynaz, Camagüey].
- Mendoza, L., Sardiñas, J. y Lara, F. (2011). *Preparación del maestro para la educación en valores: Algunas reflexiones*. Sello editor Educación Cubana.
- MINED (2015). Bases generales para el Perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación. ICCP
- MINED (2012). *Programa Director de Educación en el sistema de valores de la Revolución cubana*. Sello editor Educación cubana.
- Veugelers, W. (2000). Different ways of teaching values. *Educational Review*, 52, 37-45.